

Received-Makale Geliş Tarihi 03.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2193-2206

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17525032

Dr. İlkur Kamiloğlu

<https://orcid.org/0000-0002-7854-9437>

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05mskc574>

Derya Çelik

<https://orcid.org/0009-0009-9977-7437>

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi Bölümü, Ankara/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Türk Ahşap Sanatında Minber Örnekleri: Aslanhane ve Alaaddin Camii

Examples of Pulpits in Turkish Wood Art: Aslanhane and Alaaddin Mosque

ÖZET

Bu araştırmanın konusu, Ankara'da yer alan Aslanhane Camii ile Alaaddin Camii minberlerinde görülen Türk ahşap sanatının teknik ve süsleme özelliklerinin incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Anadolu Selçuklu dönemi minberlerinin işçilik detaylarını, kullanılan ahşap işleme yöntemlerini ve süsleme anlayışını ortaya koymaktır. Bu inceleme, yalnızca geleneksel ahşap sanatı açısından değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması bağlamında da önem taşımaktadır. Elde edilen bulgular, dönemin estetik anlayışını yansıtan bu minberlerin, ahşap işçiliği bakımından özgün bir sanat birikimine işaret ettiğini göstermektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, her iki minberde taklit künde-kâri, kafes, yuvarlak satırlı derin oyma, düz satırlı derin oyma ve çift katlı rölyef gibi tekniklerin birlikte kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca geometrik birimler, bitkisel bezemeler, rûmiler ve hat süslemeleri kompozisyonun temel unsurları arasında yer almıştır. İncelenen minberlerde ahşap malzemenin doğal rengi korunmuş, düzenli tekrarlarla oluşturulan bezemeler ise döneminin stilize edilmiş üslubunu yansıtmıştır. Aslanhane ve Alaaddin Camii minberleri farklı ustalar tarafından farklı zamanlarda yapılmış olsa da ortak teknik ve motif özellikleri Anadolu Selçuklularının bütüncül bir süsleme anlayışı geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu özgün eserlerin korunması, düzenli onarımlarla desteklenmesi ve belgeleme çalışmalarının artırılması, Türk sanatının sürekliliği ve gelecek kuşaklara aktarımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aslanhane Camii, Alaaddin Camii, Minber, Türk Ahşap Sanatı

ABSTRACT

The subject of this study is based on the examination of the technical and ornamental features of Turkish woodwork as observed in the minbars of Aslanhane Mosque and Alaaddin Mosque in Ankara. The main purpose of the research is to reveal the craftsmanship details, the woodcarving techniques, and the decorative approach of Anatolian Seljuk period minbars. This investigation is significant not only in terms of art history but also in the context of preserving cultural heritage. The findings indicate that these minbars, reflecting the aesthetic perception of their period, represent a unique accumulation of wood art. According to the results, both minbars employed a combination of techniques such as imitation künde-kâri, latticework, deep carving with rounded surfaces, deep carving with flat surfaces, and double-layered relief. In addition, geometric units, vegetal motifs, rumi patterns, and calligraphic decorations constituted the main elements of the compositions. The wooden material was preserved in its natural color, and the decorations formed through regular repetitions reflected the stylized character of the period. Although the Aslanhane and Alaaddin Mosque minbars were produced by different masters at different times, their shared technical and ornamental features demonstrate the development of a unified decorative understanding within the Anatolian Seljuk tradition. The preservation, regular restoration, and enhancement of documentation and archival studies on these original works are of great importance for ensuring the continuity of Turkish art and transmitting it to future generations.

Keywords: Aslanhane Mosque, Alaaddin Mosque, Minbar, Turkish Wood Art

1. GİRİŞ

Tarihsel süreç içerisinde Türk toplumu ahşap malzemeyi çeşitli biçimlerde işlemiş, özellikle Anadolu Selçukluları döneminden itibaren yeni teknikler geliştirerek özgün sanat eserleri ortaya koymuştur. Anadolu Selçukluları döneminde din ve ilim mekânları olarak görülen medreseler, kervansaraylar, camiler, türbeler ve mescitler büyük önem taşımaktadır (Semerci vd., 2020, s. 1035). Dini ve sivil mimaride tercih edilen ahşap, farklı uygulama yöntemleriyle şekillendirilmiş; süsleme sürecinde kullanılan renk, motif ve üslup unsurları, dönemin estetik anlayışına uygun olarak ahşap üzeri kalem işi tekniklerinde hayat bulmuştur. Gelenekten beslenen Türk sanatında, sanatçılar daima estetik açıdan en üst düzeye ulaşmayı amaçlamış, ortaya koydukları eserleri bu doğrultuda süslemişlerdir. Özellikle dini yapılarda soyut süsleme öğeleri kullanılarak ibadet alanları ruhani bir atmosferle bezemiştir (Önkal ve Bozkurt, 1993, s. 46).

Arapça kökenli cem fiilinden türeyen ve toplayan, bir araya getiren anlamına gelen cami kavramı, aslında cuma namazı için kullanılan el-mescidü'l cami ifadesinin kısaltılmış hâlidir. Cami yapıları, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmiş ve zamanla estetik ölçütlere göre gelişerek günümüze ulaşmıştır. Mimari olarak buldukları dönemin ve bölgenin karakteristik özelliklerini yansıtan camiler, biçimsel çeşitlilikleriyle kendi kimliklerini oluşturmuşlardır. Bu yapılarda yalnızca yapısal öğeler değil, süsleme anlayışı da dönemsel sanat eğilimleri doğrultusunda biçimlenmiştir. Bu biçimlenmede coğrafi ve kültürel farklılıkların yanı sıra siyasal ve ekonomik etkenler de rol oynamıştır. Dini yapılarda iç mekânlara uygulanan süsleme teknikleri zaman zaman farklılık gösterse de genellikle belirli bir üslup bütünlüğü içinde evrilmiştir (Büyükşahin ve diğerleri., 2018, s. 39).

Türk-İslâm mimarisi bağlamında kalem işi süslemeler, cami gibi dini yapılarda kubbe, duvar, pencere ve kapı kanatları, mükebbire, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve mahfil gibi mimari öğeler üzerinde kullanılmıştır. Bu bezemelerde sıva, ahşap, bez, deri, taş ve mermer gibi farklı yüzeylere; malakâri, lâke, edirnekâri gibi çeşitli tekniklerle uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu süslemelerde en temel ortaklık motiflerin varlığıdır (Büyükşahin vd., 2018, s. 39).

Bu çalışmanın temel amacı, Aslanhane ve Alaaddin camilerine ait minberlerde gözlemlenen ahşap işçiliğini inceleyerek, Türk ahşap sanatının tarihsel ve estetik boyutlarını ortaya koymaktır. Söz konusu minberler üzerinden yürütülecek değerlendirme aracılığıyla, dönemin sanat anlayışı, kullanılan teknikler, süsleme üslupları ve motif çeşitliliği bağlamında Türk-İslâm ahşap işçiliğinin karakteristik niteliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

2. TÜRK AHŞAP SANATI

2.1. İslamiyet'ten Önce Ahşap Sanatı

Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları nezdinde ağaç, kutsal bir sembol olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu kutsiyetin, Türklerde ağaç işçiliğinin doğuşu ve gelişiminde belirleyici bir rol oynayıp oynamadığı net biçimde ifade edilememektedir. İnsanlığın estetik arayışı, doğada var olan taş, mermer ve ahşap gibi çeşitli malzemelere sanatsal biçimde yansıma bulmuştur. Bu çerçevede ağacın doğada yaygın biçimde bulunması ve kolay işlenebilirliği, kutsallığından önce pratik niteliklerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. İnsan zihninde oluşturduğu şekil ya da sembollerini doğada var olan materyallerle bütünleştirerek ya da ayrı ayrı kullanarak mimariden gündelik eşyalara kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirmiştir. Bu üretimlerin en dikkat çekici örneklerinden biri de ahşap malzemeyle yapılan çalışmalardır (Çoruhlu, 2007, s. 142-144).

Ahşap objelere yönelik örnekler, Issık Kurganı başta olmak üzere pek çok arkeolojik alanda karşımıza çıkmaktadır. Ahşap tepsi, kepçe, hayvan ayaklarına benzeyen masa ve sehpa ile hayvan figürleriyle süslenmiş gerdanlıklar, bu döneme ait eserlerin başlıcalarıdır. Aynı şekilde, ahşabın mimari yapılarda da kullanıldığı; özellikle kapı ve pencere kanatları ile ahşap sütunlarda bu uygulamalara rastlandığı görülmektedir (Çoruhlu, 2007, s. 142-144).

Orta Asya'da Proto-Türkler ve Hunlara ait mezar alanlarından elde edilen küçük el sanatı ürünlerinde, özellikle İslamiyet öncesi Türk sanatına özgü tezyinat örnekleri dikkat çekmektedir. Bu eserlerde, eğri kesim yöntemiyle oluşturulan süslemeler öne çıkmaktadır. Koşum takımlarında yer verilen ahşap hayvan figürleri ve minyatür heykelcikler, bu tekniğin belirgin örneklerindedir (Sözen ve Tanyeli, 2011, s. 72).

Hun dönemine ait kurganlardan çıkarılan tözler (ahşap idoller), yüksek düzeyde sanatsal bir anlayışla işlenmiştir. İnsan formunda yontulan bu ahşap idollerin, Şaman (Kam) tarafından ölen kişinin ruhunu simgelemek üzere yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu figürler çadırların içine yerleştirilmiş olup, son derece dokunulmaz kabul edilmişlerdir (Diyarbakirli, 1993, s. 10-11).

10. yüzyılda yaşamış seyyah İbn Fadlan, Türklerin ölen bireyleri temsil etmek amacıyla diktikleri balbalların, ahşaptan yapılmış suretler olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde, Roma İmparatorluğu elçisi ve tarihçisi Priskos, Attila'nın sarayına yaptığı ziyarette sarayın dış mimarisini gösterişli, işçilikli sütunlarla inşa edilmiş ahşap yapılar şeklinde tanımlamaktadır. Yapının çevresindeki çitin savunma amacıyla değil, süsleme işleviyle oluşturulduğunu ifade etmektedir (Çoruhlu, 2007, s. 142-144).

Priskos ayrıca sarayın iç kısmıyla ilgili olarak da detaylı bilgiler aktarmıştır. İç mekânın çeşitli köşklere donatıldığı zarif ahşap işçiliğiyle bezenmiş olduğu ve ince oyma teknikleriyle dekore edildiği belirtilmektedir. Kirişlerin ustalıkla birleştirildiği ve yapı içinde dairesel biçimde yükseldiği vurgulanmaktadır. Tüm bu bilgiler Türklerin ahşabı yalnızca yapı malzemesi olarak değil; aynı zamanda estetik bir süsleme ögesi olarak da başarıyla değerlendirdiklerini göstermektedir (Ahmetbeyoğlu, 2014, s. 40-45).

2.2. Anadolu Selçuklu Ahşap Sanatı

Anadolu ve çevresinde gelişen Türk ahşap işçiliğinin erken örnekleri, Selçuklu dönemine ait yapılarda gözlemlenmektedir. 1071 yılında kazanılan Malazgirt Savaşı'nın ardından, Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu'ya giriş yapan Türkler bölgede ilk olarak Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Bu dönemde ve akabinde gelen beylikler çağında inşa edilen yapılarda ahşap malzeme ile üretilmiş, günümüze ulaşan değerli kültürel miras örnekleri bulunmaktadır. Selçuklu ve beylikler döneminde görülen ahşap işçiliği hem biçimsel özellikleri hem de süsleme teknikleri açısından Osmanlı İmparatorluğu'na aktarılan güçlü bir zemin oluşturmuştur (Barışta, 2009, s. 7).

Türklerin İslamiyet öncesinde Orta Asya coğrafyasında gerçekleştirdikleri heykel ve oyma örnekleri, sanat üretiminin zenginliğini ortaya koymaktadır. İslam inancının put yasağı çerçevesinde heykel sanatına mesafe koyulması, oyma sanatının öne çıkmasına yol açmıştır. Türkmenistan'da uzun süre varlığını sürdüren oyma uygulamaları, Selçuklu dönemiyle birlikte mimari süslemelerde önemli bir yer edinmiştir. Anadolu'da kurulan Selçuklu yapılarında pencere kanatları, kapılar ve cephe yüzeyleri oyma bezemelerle adeta kaplanmıştır (Kaya, 2014, s. 14).

Selçuklu çağında ağaç işçiliği, mimari ile paralel bir gelişim sergilemiştir. Dekoratif öğelerdeki zenginlik, yapı estetiğiyle birlikte ilerlemiş; özellikle camilerin dış cepheleri ve mimari öğeleri göz alıcı süslemelerle dikkat çekmiştir. Bu döneme ait yapılarda kapı, pencere kanatları, minberler, sandukalar, rahleler ve Kur'an mahfazaları üstün nitelikli ahşap işçiliğinin en somut göstergeleri arasında yer alır (Ersoy, 1993, s. 6).

Selçuklular, mimari yapıların süslenmesinin ötesinde, çeşitli ahşap objelerin üretimine de önem vermişlerdir. Kürsü, minber, çekmece ve rahle gibi eserler; ceviz, abanoz, sedir, elma, armut, çam ve gül ağacı gibi farklı türler kullanılarak, oyma, çakma (kündekârî), kakma, çatma (kafes işi) ve boyama teknikleriyle üretilmiştir. Orta Çağ Anadolu'sunda en yaygın tekniklerden biri olan kündekârî yöntemi, İslam sanat geleneği içerisinde ortaya çıkmış ve gelişimini bu zeminde sürdürmüştür (Kaya, 2014, s. 14).

Kündekârî tekniğinde eserler, çivi ya da tutkal kullanılmadan, birçok parçanın birbirine geçmesiyle oluşturulmaktadır. Ahşap işçiliği; boyama, çakma, yapıştırma, kabartma ve kafes teknikleriyle çeşitlendirilerek zenginleştirilmiştir. Selçuklu dönemine ait ahşap eserlerde sekizgen, altıgen, beşgen, daire gibi geometrik motiflerin yanı sıra Arap harfleriyle yazılmış yazı süslemeleri; kıvrımlı dal, palmet ve lotus yaprakları gibi bitkisel desenler; çift başlı kartal ve aslan gibi figüratif bezemeler bir arada görülmektedir. Bu süslemelerde genellikle karma yaklaşımlar benimsenmiş; kompozisyonlar girift ve çok katmanlı şekilde, geometrik düzene uygun biçimde kurgulanmıştır (Barışta, 2009, s. 14).

Minberler, Selçuklu dönemi ahşap sanatının en etkileyici örneklerini teşkil etmektedir. Erken İslam sanatında görülmeye başlanan bu eserler, hatiplerin cuma hutbesi okurken kullandıkları yüksek merdivenli kürsülerdir. Minberler, gövde (korkuluk, merdiven, süpürgelik, yan aynalık), kapı, taht ve şerefe gibi çeşitli bölümlerden meydana gelmektedir. Selçuklu minberlerinde, taş süslemelerinde de rastlanan rumi, lotus ve palmet gibi bitkisel motiflerle zenginleştirilmiş geometrik geçmeler dikkat çeker (Aktemur, 2002, s. 149).

Selçuklu dönemine ait minberlerde ahşap işçiliği, sanatsal anlamda en güçlü biçimiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu sanat dalının, erken İslam sanatında en fazla örneğe Selçuklu dönemiyle ulaştığı görülmektedir. Minberler, cami mimarisine değer katan unsurlar olarak öne çıkmış, bazı örnekleri tam ya da parçalı biçimde müzelerde korunmuştur. Beyşehir Eşrefoğlu, Ankara Ahi Elvan, Ankara Arslanhane, Sivrihisar Ulu, Kayseri Huand Hatun, Harput Sare Hatun, Ankara Alâeddin, Aksaray Ulu ve Konya Alâeddin camilerinde yer alan minberler, dönemin ahşap sanatında ulaşılan estetik ve teknik düzeyin en iyi temsilcileridir (Öney, 1992, s. 137).

3. CAMİ MİNBERLERİ

İslam'ın Türk toplumundaki konumu, dini ve siyasi otoritenin dengesi üzerine temellenmiştir. Siyasal iktidarın sultana bağlılığını sürdürdüğü sürece din bu otoriteden bağımsız kalmış, Selçuklu sultanları döneminde başlangıçta siyasi bir yönetim aracı olarak kullanılan din, zamanla devletin varlığını sürdürmesini sağlayan bir inanç sisteminin propagandası niteliğinde örgütlenmiştir. İslam halifeliğinin din ve siyaseti bütünleştiren yapısı, tüm resmi faaliyetlere yansımıştır (Kuban, 1982, s. 87).

Minber kelimesi, Arapçada kaldırmak ve yükseltmek anlamına gelen nebr kökünden türemiştir. Cami içerisinde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsüye verilen ad olan minber çoğul hâliyle menabir olarak da kullanılır. Minber, genellikle hutbe esnasında hatibin cemaate daha net görünebilmesi ve sesini daha iyi duyurabilmesi amacıyla çıkılan basamaklı mimari bir unsur olup, bazı durumlarda kürsü, koltuk veya taht gibi anlamları da karşılamaktadır (Devellioğlu, 2001, s. 649).

Erken dönem İslam cami mimarisinde minber, yalnızca ibadet işleviyle sınırlı kalmamış, dini olduğu kadar siyasi mesajların da iletiildiği ve yönetim ile toplum arasında iletişim kuran önemli bir araç haline gelmiştir. Cuma ve bayram hutbelerinin okunduğu minber, devlet otoritesinin ifade edildiği veya temellendirildiği bir mekân olarak da değerlendirilmiştir. Cami mimarisinde mihrabın sağında, kible yönünde konumlandırılan minber, camilerin en özenle işlenen ve süslenen bölümlerinden biri olmuş; ahşap işçiliğinin yaratıcılık, yenilik ve estetik unsurlarını yansıtan, İslam sanatının önemli eserleri arasında yer almıştır. Minberlerde genellikle dokuz basamaklı merdivenle çıkılan küçük bir sahanlık bulunur, bu sahanlığın üzeri küçük bir külâhla örtülür ve Selçuklu ile Osmanlı dönemlerinde külâhın tepesine altın alem yerleştirilirdi (Kurtbil, 2005).

Camilerin önemli mimari öğelerinden biri olan minber, Emevîler döneminin sonlarına doğru kullanılmaya başlanmış; ilk örneklerde üç basamaklı olan minberler, Muaviye döneminde eklenen altı basamak ile dokuz basamağa ulaşmıştır. Zamanla gelişerek klasik formunu alan minber üç ana bölümden oluşur: (1) Kapı: yan sögeler, aynalık, taç, kapı ve kapı kanatlarını içerir; (2) Gövde: merdiven, korkuluk, yan aynalık, köşk altı ve süpürgelikten meydana gelir; (3) Şerefe (taht): sahanlık, kubbe, külâh ve alemden oluşur (Sheikhbagloo ve Mohamadzadeh, 2019, s. 57-65).

Erken İslam sanatında ahşap minberler, dönemin ahşap işçiliğinin en dikkat çekici örnekleri olarak öne çıkmıştır. Anadolu Türk sanatında Selçuklu ve Beylikler devrine ait camilerde, minberler sanat değerini artıran en önemli unsurlar arasında yer almıştır. Osmanlı döneminde Selçuklu geleneği devam ettirilmiş, minberler cami içinde yine önemli bir mimari öğe olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde sanatsal açıdan en gelişmiş minber örnekleri İstanbul'da bulunurken, Anadolu'daki büyük cami mimarisi, sık yaşanan savaş ve saldırılar nedeniyle Konya, Sivas ve Erzurum gibi bazı merkezler dışında fazla gelişmemiştir; bu nedenle Selçuklu dönemi minber örneklerinin çoğu günümüze ulaşmamıştır (Larousse, 1960, s. 807).

Osmanlı devrinde minberler, bütüncül bir anlayışla ele alınmış; bu dönemde mermer ve taş malzemenin kullanımında artış görülmüştür. Merdiven korkulukları çoğunlukla kafes şebekelerle bezenmiş, yan aynalıklar ise kimi örneklerde sade bırakılmış, kimi örneklerde ise ortasında kafes oyması bir göbekte süslenmiştir. Minberin köşk kısmı bazı yapılarda ahşap, bazılarında ise mermer malzemeyle inşa edilmiş, bu bölüm alemli bir külâhla tamamlanmıştır (Sheikhbagloo ve Mohamadzadeh, 2019, s. 57-65).

3.1. Minberde Kullanılan Malzeme ve Teknik

Erken ve klasik dönemlerde minberlerde geometrik ve bitkisel süslemeler dengeli uygulanırken, geç dönemlerde bu denge bozulmuş ve farklı üsluplar ortaya çıkmıştır. Erken Osmanlı minberleri bezeme düzenine göre üç grupta toplanır: yüzeylerin tamamen süslendiği, kısmen sade bırakıldığı ve dengeli bezemelerle klasik dönemi hazırlayan örnekler (Apa, 2006, s. 168).

Klasik dönemde bezeme alanları netleşmiş, aynalıklarda rûmî ve hatâyî motifler, köşelerde ve taç yüzeylerinde rûmî formlar kullanılmıştır. Böylece form ve bezemede standartlaşma sağlanmıştır (Larousse, 1960, s. 807). Büyük camilerde minberler mermerden, küçüklerde ise ahşaptan yapılmış; mermer işçiliği özellikle Fatih'ten sonra gelişmiş, Sinan döneminde doruğa ulaşmıştır. Mermer, ince işçilikle hafif görünüme kavuşturulmuş, bezeme ise mimariyi destekleyecek ölçüde tutulmuştur. Şehzade ve Süleymaniye camilerinde geometrik düzenler, Sokollu Mehmed Paşa Camii'nde kabartma kompozisyonlar bu anlayışı yansıtır (Demiriz, 1988, s. 469).

Minberlerin girişlerinde ahşap kapılar veya işlenmiş perdeler kullanılmış; oyma kapılar ustaların sanatını sergilediği alanlar olmuştur. Anadolu'da minber oymacılığı en yüksek seviyeye ulaşmış, yazı ve motifler bir arada kullanılmıştır. XVI. yüzyılda naturalist bezeme nadiren görülmüş, Rüstem Paşa Camii'nde lâle motifleri bunun örneğidir. Sinan dönemi minberlerinde korkuluklar geometrik, diğer yüzeyler rûmî ve hatâyî kabartmalarla süslenmiş, silmeler estetik etkiyi artırmıştır (Bayrakal, 2008, s. 222).

XVIII. yüzyıldan itibaren minber süslemesinde duraklama, XIX. yüzyılda ise gerileme yaşanmıştır. Klasik üslup korunmuş, mermer ve ahşap birlikte kullanılmış, alemler genellikle pirinçten yapılmıştır (Larousse, 1960, s. 807).

Osmanlı ustaları Selçuklu mirasını evrensel üslupla birleştirerek özgün bir mimari geliştirmiştir. Bursa, Amasya, Manisa ve Edirne'deki erken örnekler, Sinan ile olgunlaşmıştır. Bu dönemde mermer yoğun kullanılmış, taş çoğunlukla Bilecik ve çevresinden temin edilmiştir (Yavi, 1996, s. 17). Fatih, Süleymaniye, Selimiye ve Sultanahmet gibi büyük yapılarda farklı taşlar, ahşap, kurşun, cam ve çini birlikte kullanılmıştır. Mermer yalnızca taşıyıcı değil, bezeme amaçlı da tercih edilmiştir. Avluların zeminlerinde geometrik düzenlemelerle estetik bütünlük sağlanmıştır (Yavi, 1996, s. 18).

Mermer çıkarımında oluk açma, çatlatma ve testere–tel yöntemleri uygulanmıştır. Mehmet Ağa ve Sedefkâr Mehmet Ağa, farklı mermer türlerini ayrıntılı biçimde tanımlamıştır. Osmanlı'da mermer revaklardan minberlere, şadırvanlardan cephelere kadar geniş biçimde kullanılmış; ahşap işçiliği de minber, kapı ve pencere kanatlarıyla mimarinin ayrılmaz parçası olmuştur (Özbek, 2002, s. 28).

3.2. Minberde Ahşap Sanatı

Arapça nebr kökünden türeyen minber kavramı, basamaklarla yukarıya doğru çıkılan yer anlamına gelmektedir. Minber, kapı, korkuluk, süpürgelik, merdiven, yan aynalık, sahan, kubbe, külah ve alem gibi farklı unsurlardan oluşan bir mimari birimdir. İslam mimarisinde önemli bir konuma sahip olan camilerdeki minberler, dönemin sanat anlayışı ile teknik özelliklerini yansıtan titiz bir işçilikle inşa edilmiştir (Bozkurt, 2020, s. 101).

Selçuklu döneminde üretilen ahşap minberlerde, merdiven korkulukları ve yan aynalıklar genellikle abanoz, ceviz, gül ve sedir gibi dayanıklılığı yüksek ağaç türlerinden yapılmıştır. Bu dönemin ahşap minberlerinde hakiki ve taklit künde-kâri teknikleri sıkça uygulanmış; bezemelerde baklava, yıldız, sekizgen gibi geometrik formlar ile rûmî ve zencerek motiflerine yer verilmiştir. Sivrihisar Ulu Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Konya Alâeddin Camii minberleri, ahşap üzerine kalem işi bezeme uygulamalarıyla öne çıkan örnekler arasında yer almaktadır (Öney, 1992, s. 136)

Anadolu Selçuklu mimarisinde minberlerin korkuluk bölümlerinde kafes tekniğinin kullanımı yaygındır. Ceviz ağacının sıklıkla tercih edildiği bu minberlerde yıldız, geçme, rûmî ve çeşitli geometrik desenlerin yanı sıra hat yazıları da uygulanmıştır. Ahşap işçiliğinde hakiki ve taklit künde-kâri, kafes oymacılığı ve kabartma gibi teknikler dönemin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Çorum Ulu Camii, Çorum Hamit Camii ve Birgi Aydınoğlu Mehmed Bey Camii minberleri, tezyinat bakımından dikkate değer örneklerdir (Kurtişoğlu, 2015, s. 271).

Selçuklu döneminin minber geleneği Osmanlı İmparatorluğu döneminde de sürdürülmüştür. Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş sürecini yansıtan Bursa Ulu Camii minberi, ceviz ağacından yapılmış olup künde-kâri tekniği ile bezenmiştir. Yan aynalıklarında geometrik motifler kullanılmış, yıldız biçimli düzenlemelerin merkezleri kabartma olarak işlenmiştir. Osmanlı döneminde minber yapımında taş ve mermer kullanımı ahşaba kıyasla daha yaygın hâle gelmiştir. Ahşap öğeler ise çoğunlukla minber korkuluklarında kafes şebekeli oyma biçiminde bazen de yan aynalıkların ortasında kafes oyma tekniğiyle değerlendirilmiştir (Kurtbil, 2020, s. 103).

4. ANKARA ARSLANHANE VE ALAEDDİN CAMİİ MİNBERLERİNDE TÜRK AHŞAP SANATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Alâeddin Camii

II. Kılıçarslan, ülkesini hayattayken oğulları arasında paylaşmış, Ankara ve çevresini Muhyiddin Mesud'a vermiştir. Mesud bağımsız bir hükümdar gibi davranmış, bu durum kardeşi Rükneddin Süleyman Şah'ın dikkatini çekmiştir. Rükneddin, yaklaşık üç yıl süren kuşatmanın ardından 1204'te Ankara'yı ele geçirmiş, Mesud ise şehirden götürülürken hayatını kaybetmiştir (Çam ve Ersay Yüksel, 2012, s. 16). Yaklaşık on yedi yıl Ankara'da hüküm süren Mesud, şiir ve edebiyata olan ilgisiyle şairleri şehre davet etmiş, Ankara'yı kültür ve sanat merkezi hâline getirmiştir. Bu dönemde inşa edilen cami, minber kitabesindeki 1197 (H.594) kaydıyla Mesud devrine tarihlendirilir. Ancak kuşatmalar nedeniyle zarar gören yapı, Alâeddin Keykubad (1220-1238) zamanında onarılmıştır (Çam ve Ersay Yüksel, 2012, s. 16).

İç Hisar Mahallesi'nde yer alan cami, sade dış görünümü, moloz taş duvarları ve kiremit çatısıyla dikkat çeker. İlk inşası 1178'e dayanan yapı, XIV. ve XV. yüzyıllardaki onarımlarla özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir. Zamanla Alaaddin, Kale Sultan ve Muradiye adlarıyla anılmıştır. Avludaki mihrap kalıntısı, Selçuklular öncesine ait bir mabedin varlığına işaret eder (Ankara Ticaret Odası, 2000, s. 59).

Osmanlı döneminde cami iki kez onarılmıştır: İlki 1362'de Lü'lü Paşa, ikincisi 1434'te Şerife Sünbül Hatun tarafından yaptırılmıştır. İç mekân dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı ve sadedir. Mihrap barok özellikler taşır ve 1893'te onarım görmüştür (Çam ve Ersay Yüksel, 2012, s. 17).

Caminin en değerli unsuru, Selçuklu dönemine ait ceviz ağacından yapılmış orijinal minberdir. 1198 tarihli kitabe, yapımını Ebubekir oğlu Marangoz İbrahim Rumi'ye atfetmektedir. Çakma künde-kârî tekniğiyle inşa edilen minber, zengin geometrik ve bitkisel süslemelerle bezeli olup günümüze kadar sağlam ulaşmıştır (Ankara Ticaret Odası, 2000, s. 60-61). Yapı 1956-1960 ve 1984 yıllarında da onarılmıştır. Kuzeybatı köşesindeki minaresi kare kaide üzerinde yükselen silindirik gövdelidir. Avluda ayrıca kitabesiz bir çeşme ve andezit mezar taşı yer almaktadır (Ankara Ticaret Odası, 2000, s. 61).

4.1.1. Ankara Alâeddin Camii Minberindeki Yapım Teknikleri

Ankara Alâeddin Camii'nin göz alıcı ahşap minberiyle başlayan bu gelenek, yaklaşık iki yüzyıl boyunca sürekliliğini koruyarak Beylikler dönemi ve Erken Osmanlı devri için de adeta bir öncül örnek teşkil etmiştir. Özellikle minberin yan aynalıkları, kapı kanatları ile geçit-dolap bölümünde uygulandığı görülen bu teknik, Selçuklu üslubu olarak adlandırılan anlayışla ilişkilidir. Bu üslupta içleri doldurulmuş geometrik öğeler çıtaların uç uca eklenmesi yani çakma yöntemiyle bir araya getirilerek kompozisyon meydana getirilmiştir.

Şekil 1. A) Minberin Doğu Yan Aynalığı, B) Minber Doğu Korkuluk Üst Bölüm

Kafes tekniğini ajur tekniğinden ayıran temel fark, küçük parçaların uç uca eklenip çakılması ya da plaka formunda hazırlanarak birbirine monte edilmesine dayanmasıdır. İncelenen minberde bu yöntemin, korkulukların orta gergisinin alt kısmında ve şerefenin altında uygulandığı görülmektedir. Buradaki örnekte tekniğin plaka formunda kullanıldığı tespit edilmektedir.

Minberde eğri kesim tekniği minberin pek çok bölümünde uygulanmıştır. İlk örneklerine daha önce de değinildiği üzere Orta Asya'da taşınabilir çeşitli eşya ve malzemeler üzerinde rastlanmaktadır. Ardından göçebe Türk toplulukları aracılığıyla Anadolu'ya aktarılmıştır. Uygulama sırasında sivri uçlu ve keskin bir kalem kullanılarak yüzey eğimli bir formda oyulmakta, tekniğin adı da bu özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 2. A) Minberin Doğu Yan Aynalı Sekizgen Motifi İçi, B) Minber Batı Şerefe Altı Bölümü

Minberde düz satırlı oyma tekniği yüzey üzerine işlenen motiflerin dış hatlarının oyulması ve zeminden kabartılarak öne çıkarılması yoluyla uygulanmaktadır. İncelenen minberde ise bu yöntemin geçit bölümünde, kapı köşeliklerinde, süpürgelik bordürlerinde ve gergiliklerde kullanıldığı görülmektedir.

Şekil 3. Minberin Doğu Alt Gergiliği.

Minberde yuvarlak satırlı oyma tekniği, sivri ve keskin uçlu bir kalem aracılığıyla motifin yüzeyden yuvarlatılarak kabartılması esasına dayanmaktadır. Söz konusu minberde bu teknik; aynalık bölümlerinde, kitabelikte, dolap-geçit kısmında ve şerefe altında uygulanmıştır.

Şekil 4. A) Minber Sekiz Kolu Yıldız, B) Minber Korkuluk ve Aynalık Bordürleri

Minberde oluklu oyma tekniği motifin merkez noktasından yüzeye doğru özel kalemlerle v biçiminde iki yana ayrılması yöntemiyle meydana getirilmektedir. İncelenen minberde ise bu uygulama kuşatma bordürlerinde, kapı bordürlerinde, korkuluk bordürlerinde ve söve kısmında gözlemlenmektedir.

Minberde çift katlı rölyef tekniği çoğunlukla minberlerin kitabelik bölümlerinde uygulanmaktadır. Alt kısımda zemin süz satırlı oyma tekniğiyle işlenip bitkisel bezemelerle doldurulurken üst kısımda yuvarlak oyma tekniğiyle yazı kuşağı meydana getirilmektedir. Söz konusu teknik anılan minberin kapı aynalığında bulunan kitabelisinde de kullanılmıştır.

4.1.2. Ankara Alâeddin Camii Minberinde Süsleme Teknikleri

Selçuklu Üslubu olarak tanımlanan geometrik bezeme anlayışı söz konusu minberde oldukça yoğun biçimde uygulanmıştır. Bu süsleme türü sekiz kollu yıldız, beş kollu yıldız, dört kollu yıldız, sekizgen, altıgen, ara parça çokgen ve diğer çokgenler olmak üzere yedi alt başlıkta değerlendirilmektedir. Özellikle Konya Alâeddin Camii minberi ile dikkate değer bir benzerlik taşıyan bu üslup, söz konusu caminin kapı kanatlarında neredeyse aynı geometrik düzenlemelerle görülmektedir. Ancak bu kapı kanatları günümüzde minber üzerinde yer almamaktadır. Benzerlikler yan aynalıklarda da gözlemlenmekte olup aradaki fark ise Konya Alâeddin Camii minberinin hakiki künde-kârî tekniğiyle yapılmış olmasıdır.

Şekil 5. A) Konya Alâeddin Camii Minberi, B) Ankara Alâeddin Camii Minberi

Minberde sekiz kollu yıldız motifi, yan aynalıklarda, korkuluk kısımlarında ve şerefe bölümünün altında görülmektedir.

Beş kollu yıldız motifi esasen yalnızca yan aynalıklarda uygulanmış olmakla beraber korkuluk kısmında da kafes tekniğiyle meydana getirilmiş sekizgen bir çerçeve dikkat çekmektedir.

Şekil 6. A) Batı Aynalık Sekiz Kollu Yıldız Motifi, B) Doğu Aynalık Beş Kollu Yıldız Motifi

Dört kollu yıldız motifi yalnızca dolap-geçit bölümünde görülmekte olup, esas yapısal unsurları birbirine bağlayan bir işlev üstlenmektedir.

Ara parça çokgen teknik, minber üzerinde yalnızca yan aynalık kısımlarında, taklit künde-kârî uygulamasını tamamlayıcı bir ara unsur olarak görülmektedir.

Şekil 7. A) Batı Geçit Kısım Dörtgen Motifi, B) Doğu Korkuluk Üst Altıgen Motifi

Diğer Çokgenler ifadesi kapı bölümünde bulunan düzensiz geometrik süslemeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu motifler de taklit künde-kârî tekniğinin unsurları arasında yer almaktadır.

Şekil 8. Minber Altıgen İçi Motifler

4.2. Arslanhane Camii

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kale surlarına yakın bir noktada bulunan Samanpazarı semtindeki Arslanhane Mahallesi'nde, Can Sokak ile Kurnaz Sokağın kesişiminde yer alan yapı günümüzde Arslanhane Camii olarak tanınsa da kaynaklarda Ahi Şerafettin Camii adıyla da geçmektedir. Arslanhane olarak anılmasının nedeni, yapının dış cephesine yerleştirilmiş ve antik dönem yapılardan devşirilmiş olan aslan heykelleridir. Herhangi bir inşa kitabesi bulunmayan caminin, eskiden minberinde yer alan fakat günümüze ulaşmamış olan kitabe kaydında, II. Gıyaseddin Keykavus'un oğlu Sultan Mesud devrinde, 689/1289-90 yıllarında, Ahi Şerafettin'in babası Hüsameddin ile amcası Hasaneddin tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii'nin eski dönemlerdeki şehir manzarasındaki yeri ise Şekil 9.A'da gösterilmiştir.

Şekil 9. A) Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii eski dönem fotoğrafı, B) Ankara Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camii kuzey cephesi

Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen cami, güneyden kuzeye doğru yükselen bir topografya üzerinde konumlanmıştır. Yapıya üç farklı kapıdan giriş mümkündür; doğu ve batı yönündeki kapılar doğrudan harim kısmına açılırken kuzey cephesinde yer alan ve Şekil 9.B'de gösterilen görkemli taç kapı ise kadınlar mahfiline ulaşımı sağlamaktadır. Bu anıtsal kapının ihtişamı nedeniyle söz konusu bölümün bir dönem hünkâr mahfilini olarak kullanılmış olabileceği de ileri sürülmektedir.

4.2.1. Ankara Arslanhane Camii Minberindeki Yapım Teknikleri

Arslanhane Camii'nin minberi, inşa edildiği dönemin en nitelikli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ceviz ağacından yapılmış olan bu eser 358,5 cm uzunluk, 343 cm yükseklik ve 107 cm genişlik ölçülerine sahiptir. Mihrabın batı kısmında, duvara yaslanacak biçimde yerleştirilmiştir. Minberin köşk, kasnak ve külah bölümleri zamanla yenilenmiş olup, diğer kısımları günümüze özgün yapısıyla ulaşmıştır (Şekil 10.A).

Şekil 10. A) Ankara Arslanhane Camii minberi genel görünümü, B) Ankara Arslanhane Camii minberi yan cephede teknik çizimi

Minberin sol kısmında bulunan korkuluk üzerinde bulunan kitabe, eserin ustasının Dülger Ebubekir'in oğlu Mehmet olduğunu göstermektedir. Günümüzde mevcut olmayan giriş kapısının üstündeki alınlıkta yer aldığı belirtilen kitabeler ise literatürdeki bilgilere göre sülüs hatla iki satır halinde yazılmıştır. Bu kitabelerde H. 689/M. 1289-1290 yıllarında II. İzzeddin Keykavus'un oğlu II. Gıyaseddin Mesud'un ikinci saltanatı sırasında, Ahi Şerafeddin'in babası Hüsameddin ile amcası Hasaneddin tarafından yapının onarıldığı ifade edilmektedir (Acun ve İnci, 2016, s. 29-57). Minberin yan cephesine ilişkin teknik çizim Şekil 10.B'de gösterilmektedir.

4.2.2. Ankara Arslanhane Camii Minberinde Süsleme Teknikleri

Minberin giriş bölümü dikdörtgen formda tasarlanmış olup, çevresi palmetlerle rumilerin kıvrımlı dallar halinde işlendiği bitkisel bezemelerden oluşan ince bir bordürle kuşatılmıştır. Günümüzde kapı kanatları mevcut olmayan bu girişin ölçüleri 86,5 cm genişlik ve 152 cm yükseklik olarak kaydedilmiştir. Kapı kimeri sağlı ve sollu olarak yedişer dilimli bir düzenlemeye sahiptir. Özgün niteliğini yitirmiş olan kemer ile yanlarda yer alan sütunçelerin alt kısımlarında asıl yapıdan korunmuş bazı küçük parçalar bulunmakta; bu kısımlarda ince sütunların yanı sıra rumilerin kıvrımlı dalları arasına yerleştirilmiş balık pulu desenlerinin işlendiği dikkati çekmektedir (Şekil 11.A).

Şekil 11. A) Minber giriş kapısının üzerinde yer alan alınlıktaki kitabe, B) Giriş bölümü, kemer üstü bordür detayı ve kitabe

Giriş bölümünün zemininde yer alan nişlerin üst kısmında yatay doğrultuda uzanan bordürle giriş kemerinin üst kısmındaki bordür aynı motiflerle süslenmiştir. Orijinal kitabe günümüze ulaşmadığından yerine sonradan yeni bir ekleme yapılmış ve yapının taç kısmı da korunamamıştır.

Şekil 11.B'de görüldüğü üzere giriş kısmında kemerin üzerinde yer alan bordür merkezde konumlandırılmış bir rumi motifi etrafından kıvrılarak yükselen dalların tepelik biçiminde sonlanmasıyla oluşturulmuştur. Dikey eksende yarım simetriyle düzenlenen bu süsleme, yatay doğrultuda yinelenmiştir. Aynı kompozisyon köşk altındaki dikdörtgen alanın hem üst hem de alt kısmında da uygulanmıştır. Yan bordürlerin eni 11 cm olup, sağ ve sol tarafa simetrik biçimde yerleştirilen rumi motiflerinin kıvrımlı dalları taç yapraklarla birleşerek bütünlüklü bir desen meydana getirmiştir.

Şekil 12. A) Minber giriş bölümü ve sağ-sol kısmında yer alan söve detayı, B) Giriş bölümü, aynalık altı (süpürgelik) görünümü

Giriş kısmının tabanında yer alan süpürgelik, dilimli kemer formunda düzenlenmiş beş açıklıktan meydana gelmektedir. Şekil 12.B’de görüldüğü üzere kemer yüzeyleri, kıvrımlı dallar oluşturan rumi motifleriyle oyma tekniği kullanılarak süslenmiştir. Süpürgelik alanının hemen üzerinde yer alan yatay bordür ise giriş kemerinin üst kısmındaki bordür ile aynı desen özelliklerini taşımaktadır.

Şekil 13. A) Minber doğu cephe yan aynalık görünümü, B) Yan aynalık geometrik bloğun detay görünümü

Minberin süpürgelik kısmı, yani aynalık altı bölümü, köşk altı ile hem Batı cephesinde (duvar tarafı) hem de Doğu cephesinde (mihrap tarafı) yirmişer adet dilimli kemerli sağır nişten meydana gelmektedir. Girişte yer alan nişlerle boyut açısından farklılık taşısada bezeme özellikleri bakımından benzerlik göstermektedir. Yan aynalık bölümü ise dik üçgen bir formda düzenlenmiş olup burada oyma ve çakma künde-kârî teknikleri kullanılmıştır. Bu bölüm aynı desen anlayışı ve ölçüde hazırlanmış ince bir bordürle üç tarafı boyunca çevrelenmiştir.

Yan aynalık bölümü, dikey kenarı 270 cm, yatay kenarı 275 cm ölçülerinde üçgen bir yüzeyden oluşmaktadır. Bu yüzeyin geometrisi, sekizgenlerin kollarının çapraz ekseninde başka bir sekizgene bağlanmasıyla şekillendirilmiştir. Yatay ve dikey eksenlerde boş kalan alanlara kapalı formda sekizgenler, çapraz eksenlerde ise beş kollu yıldız motifleri yerleştirilerek yüzey tamamen tezyin edilmiştir. Sekiz kollu yıldızın iç kısımlarında ise formlara uygun biçimde yerleştirilen palmet, rumi ve bunlardan çıkan kıvrımlı dallar oyma tekniğiyle işlenmiştir. Minberin her iki tarafındaki süsleme düzeni simetrik-tir. Oyma ve çakma künde-kârî yöntemleriyle yapılan yan aynalık yüzeylerinde dikey çatlakların oluştuğu ve bazı bölümlerde parça kayıplarının bulunduğu gözlemlenmektedir (Şekil 13.B).

Taklit künde-kârî anlayışıyla tasarlanan bu kompozisyonda, sekiz kollu yıldızların örgüsü üzerine inşa edilen yüzeylerde zamanla dik çatlaklar ve doku kayıpları meydana gelmiştir. Yan aynalık geometrisini oluşturan sekiz kollu yıldızın yapısı, teknik çizimi ve birim motif ile merkezdeki örneğin çizimi ise Şekil 14’te yer almaktadır. Oyma tekniğiyle oluşturulan bu düzen, rumilerin kıvrımlı dallarından meydana gelen sekiz altıgen motiften oluşmaktadır. Dalların kıvrılarak kapalı alanlar oluşturduğu, tepe noktasından çıkan kıvrımların ise altıgen formların çevresine bağlandığı görülmektedir. Sekiz kollu yıldızın merkezinde ise sekiz dilimli bir motif yer almakta olup bu bölüm de oyma tekniğiyle işlenmiştir (Şekil 14.B).

Şekil 14. Sekiz kollu yıldız meydana getiren altıgen ve sekiz köşeli yıldız

Detaylandırılmış çizimin yer aldığı Şekil 15.A'da görüldüğü üzere, sağır nişlerin hemen üst kotunda başlayan ince bir bordür, yan aynalığın üç kenarını kesintisiz olarak dolaşmaktadır. Oyma tekniğiyle işlenen rûmiler, yatay ekseninde dönüşümlü biçimde dizilen iki ayrı kapalı form rûmiden oluşur; bu rûmilerin taç yapraklarından çıkan saplar birbirlerinin altından ve üstünden geçerek bordürün üst hattında birleşir ve yeniden kapalı formu bir rûmî meydana getirir.

Şekil 15. A) Yan aynalık ve köşk altı panosunda bulunan bordür, B) Doğu Aynalık Beş Kollu Yıldız Motifi

Köşk altı bölümünün sağ ve sol yanında yer alan bordürde, şerit genişliği içine iki baklava biçimi yerleştirilmiş, bunların üzerine rûmî kompozisyonu bindirilmiştir. Kapalı formu rûmiler birleşme noktalarında orta ekseninde daha büyük bir kapalı form oluşturacak biçimde tasarlanmıştır. Derin oyma tekniğiyle uygulanan bu bordür zeminden başlayıp köşk kısmının yaklaşık yarı yüksekliğinde sonlandırılmıştır (Şekil 15.A).

Beş kollu yıldız motifi esasen yalnızca yan aynalık yüzeylerinde kullanılmıştır. Ancak bunun dışında, korkuluk bölümünde de kafes tekniğiyle oluşturulmuş sekizgen formda bir çerçeveye yer verildiği görülmektedir (Şekil 15.B).

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Araştırmada incelenen Ankara Arslanhane Camii ve Ankara Alâeddin Camii minberlerinde, taklit künde-kârî, kafes, yuvarlak satırlı derin oyma, düz satırlı derin oyma ve çift katlı rölyef tekniklerinin ortak olarak uygulandığı tespit edilmektedir. Bu tekniklerden taklit künde-kârî, her iki minberde de yan aynalık ve şerefe altı bölümlerinde görülmekte, ayrıca Ankara Alâeddin Camii'nde kapı kanatlarında da yer almaktadır. Yan aynalık ve şerefe altı panolarında taklit künde-kârînin kullanıldığı alanlarda boydan boya ayrılmalar dikkati çekmektedir. Kafes tekniği her iki örnekte de korkuluklarda, yuvarlak satırlı derin oyma ise motiflerde ve hat süslemelerinde uygulanmıştır. Düz satırlı derin oyma ile çift katlı rölyef, kapı kitabelerinde görülmektedir. Şebekeli oyma tekniği ise yalnızca Arslanhane Camii'nde kapı taç kısmı ile korkuluk gergiliğinde karşımıza çıkmaktadır. Böylece her iki minberde farklı tekniklerin birlikte kullanıldığı görülmektedir.

İncelenen minberlerde ortak kullanılan süsleme unsurları arasında geometrik birimler, bitkisel bezemeler, rûmiler ve hat yer almaktadır. Geometrik birimler içerisinde üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, yıldız ve dilimli formlar ön plana çıkmakta, bu şekiller yan aynalık, şerefe altı, süpürgelik ve korkuluk bölümlerinde uygulanmaktadır. Bitkisel süslemeler, özellikle rûmilerle birleşerek geometrik yüzeylerin içlerinde değerlendirilmiştir. Hat süslemeleri ise kapı kitabelerinde ve korkuluk gergiliklerinde yer almakta, her iki minberde de rûmî ve bitkisel motiflerle birlikte dekoratif bir nitelik kazandırılmıştır.

Her iki minberde ahşap, doğal rengiyle kullanılmış; herhangi bir boya ya da renklendirmeye gidilmemiştir. Ancak zamanla malzemede solmalar ve renk açılmaları meydana gelmiştir. Zemin dolgulu geçmeler bağlantılı tekrarlarla ve simetri ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş; iç ve dış bordürler minberin bölümlerini belirginleştirerek kompozisyonu tamamlamıştır.

Her iki cami minberi teknik bakımdan benzerlikler göstermekteyse de aynı motifin birebir tekrarına rastlanmamaktadır. Bu süslemeler, döneminin önde gelen örnekleri olup gerçekçi üsluptan uzak, stilize edilmiş bir anlayış sergilemektedir. Farklı yüzyıllarda farklı ustalar tarafından yapılmış olmasına rağmen benzer özellikler taşımaları, Anadolu Selçuklularının ortak bir süsleme anlayışını geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Zamanla yıpranan ve dönemin kültürünü yansıtan bu özgün minber süslemelerinin korunması ve daha kapsamlı bilimsel araştırmalarla incelenmesi gerekmektedir. Bugün hâlen ziyarete açık durumda olan bu eserlerin, ilgili kurumlar tarafından düzenli aralıklarla denetlenip onarılması sanat tarihi ve süsleme sanatları açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu alanda yapılacak belgeleme, arşivleme ve katalog çalışmaları Türk sanatının gelişimi ve gelecek kuşaklara aktarımı için zorunlu görülmektedir.

KAYNAKÇA

- Acun, H., & İnci, U. (2016). *Ankara Ahi Şerafettin Zaviyesi*. *Vakıflar Dergisi*, 45, 29–57.
- Ahmetbeyoğlu, A. (2014). *Attila'nın Sarayı'nda bir Romalı Grek seyyahı Priskos'a göre Avrupa Hunları*. Yeditepe Yayınları.
- Aktemur, A. M. (2002). *Türk ahşap işçiliği*. *Türkler*, 6, 98–106.
- Barışta, H. (2009). *Osmanlı İmparatorluğu dönemi İstanbul cami ve türbelerinden ağaç işleri*. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
- Bayrakal, S. (2008). *Erken dönem Osmanlı minberleri*. Bilimevi Basın Yayın Ltd. Şti.
- Bozkurt, N. (2020). Minber. *TDV İslâm Ansiklopedisi*.
- Büyükşahin, S. S., Yaldız, E., & Aydın, D. (2018). 21. yüzyıl cami mimarisinde estetik arayışın mekânsal ve biçimsel analizi. *Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan)*, 39–43.
- Çam, N., & Ersay Yüksel, A. (2012). *Ankara Muhyiddin Mesud (Alaeddin) Camii'nin ilk şekli ve Türk mimarisindeki yeri*.
- Çoruhlu, Y. (2007). *Erken devir Türk sanatı*. Kabcacı Yayınları.
- Demiriz, Y. (1988). Sinan'ın mimarisinde bezeme. *Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri*, 465–467.
- Devellioğlu, F. (2001). *Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lugat: "Kündekâri"*. Aydın Yayınları.
- Diyarbakirli, N. (1993). *İslamiyet'ten önce Türk sanatı. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Kaya, S. (2014). *Düzce ili Kaynaşlı ilçesi ahşap el sanatları* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
- Kuban, D. (1982). *Türk ve İslâm sanatı üzerine denemeler*. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Kurtbil, Z. H. (2020). Minber. *TDV İslâm Ansiklopedisi*.
- Kurtbil, Z. H. (2005). Minber. *İslâm Ansiklopedisi* (Sayı 30). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Kurtişoğlu, G. A. (2015). *Anadolu Selçuklu dönemi ahşap minberleri*. Selçuklu Belediyesi Yayınları.
- Larousse, M. (1960). Minber. *Meydan Larousse*, 8. Cilt. Meydan Yayınevi.
- Öney, G. (1992). *Anadolu Selçuklu mimari süslemesi ve el sanatları*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Önkal, A., & Bozkurt, N. (1993). Cami. *TDV İslâm Ansiklopedisi*.
- Özbek, Y. (2002). *Osmanlı Beyliği mimarisinde taş süsleme (1300–1453)* (Vol. 423). T.C. Kültür Bakanlığı.
- Semerci, F., Serin, H., & Parlak, S. (2020). 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu mescitlerinin cephesel ve mekânsal kalite analizi: Konya örneği. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 7(53), 1034–1052. <https://doi.org/10.26450/jshsr.1849>
- Sheikhbagloo, O., & Mohamadzadeh, M. (2019). The development flow of wooden minbars in Iran. *Persian Cultural Heritage*, 1(1), 57–65.
- Sözen, M., & Tanyeli, U. (2011). *Sanat kavram ve terimleri sözlüğü*. Remzi Kitabevi.
- Yavi, E. (1996). *Mimarlık ve sanatta Anadolu mermerleri*. Yazıcı Yayınevi.